

REMARQUES SUR LES CULTURES MATÉRIELLES DU SUD-OUEST LANDAIS AU XVIII^e SIÈCLE

« Vue intimement, la plus humble demeure n'est-elle pas belle ? »
G. Bachelard, *La poétique de l'espace* (1957), Paris, 1998, p. 24.

L'étude de la vie matérielle, au sein de l'espace aturien maritime formé par les pays de Maremne, de Seignanx, de Gosse et d'Orthe, nécessite un jeu d'échelles : la prise en compte de la société dans le milieu naturel, des consommateurs au sein de leur foyer et de l'individu en proie à ses contraintes physiologiques et aux tourments de son âme ; nous exposerons ailleurs la place de l'Homme dans le géosystème, pour nous concentrer ici sur le mésocosme domestique, pour analyser divers aspects de la culture matérielle locale et dégager le rôle majeur de la porte océane bayonnaise dans les dynamiques de celle-ci ; nous considérerons le cercle protecteur de la maison, avant de nous pencher sur l'individu.

L'HABITAT : UNE COQUILLE, UN NID ET UN REFLET

MAISONS ET DÉPENDANCES

Architectures du sud-ouest landais

Les divers matériaux de construction rencontrés illustrent à merveille la relativité du déterminisme géographique et la force des facteurs anthropiques, qu'ils soient économiques ou de l'ordre du symbolique, de la représentation. L'utilisation de la tuile comme couverture confère une unité aux toitures de la région : la plupart des châteaux anciens, ainsi celui du Hitau, assument pleinement cet héritage ; toutefois, pour les constructions de prestige du XVIII^e siècle, le choix se porte sur l'ardoise qui est adaptée aux exigences d'une architecture élégante et constitue un signe indéniable de distinction, par son coût et sa teinte qui se démarque de

l'ocre dominant ; les élites bayonnaises se montrent sensibles à cette mode lors de la réalisation de leurs biens de campagne, à l'instar de la famille Roll à Saint-Laurent-de-Gosse. Le recours à la pierre maçonnée ou au pan de bois pour l'élévation des maisons ne peut pas se réduire à un déterminisme dû aux ressources locales. Certes dans les pays de la vallée de l'Adour et des gaves, l'emploi de la pierre est très répandu, du fait de la présence abondante de calcaires de qualité variable dont l'exploitation ne nécessite parfois qu'un foussoir pour l'extraire et une charrette pour la transporter, et ici la distinction sociale s'exprime par la qualité des pierres de taille qui ne sont pas masquées par le manteau de chaux qui recouvre les parois de moellons et les pans de bois du grenier ; cependant, même dans ces pays du Bas-Adour, des constructions en pan de bois sont parfois mentionnées. Transporté sur des galupes puis par charroi, le beau calcaire de Bidache pénètre jusqu'en Marenne : ainsi des moellons et de la pierre de taille de la principauté gramontoise débarqués au port neuf de Saint-Jean-de-Marsacq, constituent les arceaux et une partie des murs du moulin de Maubecq à Tyrosse¹ ; l'emploi, dans les pays boisés, de la pierre de qualité s'explique sans doute par la volonté de construire un édifice durable, mais il se retrouve aussi dans l'architecture domestique et révèle alors les clivages économiques : à Labenne, alors qu'un tisserand bien installé habite une maison aux murs de pierre, un laboureur, à l'aisance relative mais sans commune mesure avec celle du précédent, occupe une maison à pans de bois². Les deux anciens débouchés de l'Adour, conservent encore, en dépit de leur pitoyable déchéance, quelques belles bâtisses de pierre, dans le bourg, ainsi le long de la rue publique à Capbreton ; toutefois, l'effondrement de la population a rendu vacantes un bon nombre de bâtisses qui ne forment plus qu'un stock de pierre, souvent mis à contribution pour produire la chaux destinée à protéger les façades des demeures à pans de bois, mieux adaptées aux nouvelles conditions économiques ; sans que cela ne signifie que la construction en pans de bois est nécessairement de piètre qualité : la distance est grande entre les bâtisses en mauvais torchis et les solides maisons des Anglais dont les croisillons, il est vrai souvent associés à de la bonne pierre, ont résisté aux injures du temps.

La façade principale d'une demeure, écrin du seuil, est un outil de la représentation de soi ; cela est évident pour le château, surtout quand, comme à Camiade, un degré s'ajoute à la régularité des baies ; la maison « La Barberine » de Saint-Lon, avec sa galerie de bois soutenue par des colonnes³ rappelle cependant que cette fonction de la façade concerne aussi des demeures plus ordinaires et, dans les constructions les plus bana-

les, le badigeon de chaux ne fait pas que protéger la façade : il a aussi un rôle esthétique.

Les pièces et leurs usages

Les actes notariés permettent une géographie de l'espace vécu, une cartographie du quotidien en renseignant sur les fonctions des pièces et, parfois sur les communications qui les unissent. Dans l'ensemble du sud-ouest landais, la majorité des demeures rurales sont basses, dotées généralement d'un seul étage, servant de grenier ; comme dans bien des maisons de campagne ; le château ne s'en démarque que mieux. À Peyrehorade, dans le port du Boucau-Neuf ou dans ceux déchus du Vieux-Boucau et de Capbreton, plusieurs bâtisses, généralement occupées par les notables locaux comportent au moins un étage habité, qui leur confère un caractère indéniablement plus urbain, le rez-de-chaussée accueillant une cuisine dépourvue de lit et à l'étage des chambres, avec, parfois, une belle salle.

La matérialisation du centre de la vie quotidienne, ce lieu où s'imbriquent l'activité agricole et les travaux du foyer, se répercute sur l'ensemble de l'organisation de l'espace intérieur et conduit à l'existence de deux habitats agricoles, l'un « aturien », l'autre « marennaï ». En pays de Gosse et d'Orthe, les battants de la porte principale s'ouvrent sur le *sol* où les instruments aratoires se mêlent à des objets fondamentaux de la vie domestique comme la maie à pétrir et le cuvier à lessive ; l'escalier qui conduit au grenier se trouve dans cette pièce qui conduit également à la grange – l'étable – et autour de laquelle s'organise le reste des pièces : la cuisine qui dispose souvent d'une autre issue et de diverses chambres, les plus obscures formant des chais. Dans les métairies à étage habité, construites au cours du siècle, à l'instar de la maison Hosses qui attend encore fièrement les débordements du fleuve à l'entrée des barthes de Tarnos⁴, la centralité du *sol* dans la vie domestique demeure : il commande l'accès intérieur à l'étable et le degré qui conduit à l'étage y trouve, le plus fréquemment son origine. En Marenne et à l'ouest du Seignanx, le seuil débouche sur la *chambre d'entrée*, un espace commun servant souvent de cuisine, mais où s'entreposent aussi quantité de menus outils ; à partir de cette pièce au sol souvent de terre battue, s'organisent les autres chambres de la maison, en nombre variable sur les côtés nord et sud alors qu'à l'ouest se trouve la grange-étable qui communique parfois par deux larges ouvertures – le *ristoun* – avec la pièce principale ou une petite chambre contiguë, permettant d'alimenter à la main les bœufs.

Dans les intérieurs des notables ruraux, se met en place au cours du siècle une spécialisation des pièces, qu'illustre, par exemple, la présence à la fin du siècle, d'un salon où rutilent une fontaine et résonne une pendule, chez le notaire de Bélus⁵ ; cette organisation de l'espace intérieur qui connaît certains de ces premiers perfectionnements dans les biens de campagne de l'aristocratie bayonnaise pénètre sous des formes atténuées dans les demeures des riches laboureurs de la fin du siècle ; dans les plus beaux châteaux, la spécialisation des pièces atteint un haut degré de perfectionnement.

Autour de la maison

Leyrial ou la *cour* des fermes forme une charnière entre la sphère protégée de la maison et le monde champêtre moins bien maîtrisé : cet espace que la volaille parcourt, accueille des réserves essentielles à la vie de l'exploitation, comme les meulons de paille, mais aussi un équipement fondamental de la vie domestique, le four à pain abrité par une toiture couverte de tuiles et qui est parfois accolé au bâti formant un appentis, la fournière. D'autres dépendances en rapport avec l'activité agricole – pressoir, loges à cochons, etc – sont souvent accolées au *sol* ou à la grange dont elles forment une extension ; les plus rudimentaires, des remises protégées par une charpente de pin soutenue par des poteaux, sont couvertes de « paille ».

Le jardin potager est un élément nécessaire à la vie du ménage : tous les ménages disposent du leur ; complanté de fruitiers et de treilles de vigne il se trouve souvent à côté du verger avec lequel il se confond parfois ; ses dimensions varient en fonction de la terre possédée et des besoins : deux journaliers et trois-quarts produisent la majorité des légumes que consomment la maisonnée de L. Caupenne à Peyrehorade. Les arbres fruitiers tirent un grand bénéfice du voisinage des ruches de paille de l'*apié* dont le cheptel bourdonnant peut être important. La distinction s'exprime très nettement par la possession d'un jardin d'agrément aux haies de buis impeccablement taillées et aux allées désherbées avec soin ; quelle que soit son étendue, ce jardin affiche le bon goût de son propriétaire ainsi que Malesherbes le perçoit quand il visite le parc de la propriété d'un Dacquois à Saint-Vincent-de-Tyrosse : « les arbres des allées en marronniers d'Inde je crois par esprit de contradiction parce que le chesne est ici trop commun »⁶ ; la forme la plus aboutie du rôle ostentatoire du jardin est sans doute la culture des plantes fragiles et coûteuses comme les agrumes, surtout lorsque l'orangerie où elles sont remisées en hiver bénéficie

d'une architecture soignée, comme à Peyrehorade. Toutefois, le soin que d'aucuns portent à leur jardin d'agrément ne saurait se limiter à un seul travail des apparences : la passion a parfois son mot à dire, comme chez J.-B. Paccareau qui perfectionne ses connaissances par de savants traités⁷.

LE FEU, LA LUMIÈRE ET L'EAU

La cheminée, cœur du foyer

L'âtre est la seule source primaire de chaleur, en effet, le poêle est ici inconnu dans la sphère domestique ; aussi, la cheminée se trouve-t-elle au centre de bien des tâches ; une position qui lui confère une dimension synecdotique : la cheminée représente la vie domestique, ainsi lors des prises de possession, l'acquéreur touche-t-il la crémaillère, un objet qui apparaît d'ailleurs peu dans les inventaires puisqu'il est souvent « attaché à la cheminée ». Dans la plupart des demeures, il n'y a qu'un foyer, situé dans la cuisine ou la chambre d'entrée ; parfois, une deuxième cheminée a pu être édiflée, à l'issue d'un partage de maison induit par la cohabitation houleuse avec une veuve qui ne se contente pas de partager le feu commun. Dans les biens de campagne et l'habitat nobiliaire, les cheminées sont plus nombreuses ; dans ces intérieurs et dans ceux des notables locaux, à l'exception des foyers situés dans les cuisines ou les chambres de domestiques dont l'équipement médiocre ressemble à celui des âtres les plus modestes, la cheminée constitue un instrument essentiel de la représentation de soi, grâce à un bâti monumental et richement décoré dans les salles châtelaines, aux jeux spéculaires des glaces de trumeau, à l'originalité d'une garniture de belle céramique ou à la finition remarquable des chenets. Dans ces âtres, les belles flambées sont plus fréquentes que dans la majorité des demeures car le bois reste pour nombre de ménages modestes, une denrée onéreuse, son exploitation à titre personnel étant limitée par les contraintes communautaires ; l'écran symbolise parfaitement ce décalage : alors que dans la majorité des demeures, tout est réalisé pour économiser le bois et utiliser au mieux les calories libérées par sa combustion, quelques-uns peuvent se permettre de jouir du spectacle des flammes qui dansent, tout en se protégeant de la chaleur qui s'en dégage.

La pénombre domestique

Dans la plupart des fermes, le nombre restreint de croisées et leur exigüité n'autorisent qu'une faible pénétration des rayons du soleil ; le feu de la cheminée, tout en assurant la cuisson des repas, améliore quelque peu

l'éclairage de la cuisine, mais dans beaucoup d'autres pièces et dans les recoins du sol même lorsque les quatre battants de la porte sont ouverts, règne une pénombre permanente. Au cours du XVIII^e siècle, en revanche, un réel effort pour accueillir la lumière solaire a été réalisé dans l'architecture des châteaux et des demeures de notables, ainsi au château de Peyrehorade, dès le premier tiers du siècle, les baies des quatre façades ont été remaniées. Pour affronter l'obscurité, les plus modestes ne disposent que d'un très faible nombre de chandeliers, généralement une paire ; les paysans et les artisans aisés, sont mieux lotis avec au minimum deux paires, toutefois, les métaux employés restent les mêmes, les alliages cupriques restant largement dominants ; outre un nombre important de chandeliers de ce type, les élites marchandes et nobiliaires, ainsi que quelques curés ajoutent de belles pièces réalisées avec des matières plus prestigieuses, comme l'argent haché. Les appareils d'éclairage, chandeliers de cire jaune ou de résine, sont fournis par un artisanat local, souvent domestique.

L'approvisionnement en eau

La qualité de l'eau des puits creusés sur les airiaux, des sources et des fontaines publiques varie considérablement d'un lieu à l'autre : Capbreton dispose d'une eau assez bonne tandis que celle du Vieux-Boucau est exécrable et seule l'accoutumance et quelques précautions élémentaires comme la boire coupée de vinaigre évitent les accidents gastriques. Dans la maison, les cruches de terre, que leurs formes rattachent au type pyrénéen, sont soigneusement rangées à proximité de l'évier. L'aisance s'exprime par la consommation d'une eau purifiée, filtrée et conservée dans une fontaine dont le bassin le plus souvent d'un cuivre rutilant s'offre à la vue des visiteurs. Dans la routine des travaux ménagers, l'utilisation de l'eau reste parcimonieuse, il serait d'ailleurs impensable de laver à grande eau le sol en terre battue d'une cuisine ; aussi la lessive, de par l'ampleur de sa consommation en eau revêt-elle un caractère exceptionnel.

PERMANENCES, MODES ET RUPTURES : LES RYTHMES DU MOBILIER

Le lit ou les décalages de la mode

Les évolutions des garnitures de lit révèlent un décalage dans la diffusion de la mode des nouvelles étoffes. Au début du siècle, bien que cer-

tains paysans, souvent modestes, se contentent de garnitures de toile de lin, ce sont les étoffes de laine, vertes autour de la majorité des lits, qui dominent largement ; à la suite de l'élite portuaire qui commence à utiliser des couvertures et des courtpointes de toile peinte dès le premier tiers du siècle dans ses biens de campagne, les notables ruraux et les laboureurs et les artisans aisés s'emparent de cette mode, les nouveautés aux teintes flamboyantes restent dans un premier temps derrière de sages rideaux de laine ; à la fin du siècle, dans les plus belles demeures, les lits sont entièrement garnis de toiles peintes ; chez les paysans aisés, la combinaison des rideaux traditionnels avec une courtpointe d'indienne reste la plus répandue, alors même qu'elle se diffuse dans des intérieurs plus modestes.

La diversification des meubles de rangement

Le coffre, bien adapté au stockage des denrées en vrac, se maintient durant tout le siècle ; chaque maison en possède généralement, même dans les dernières années de l'Ancien Régime, plusieurs exemplaires, en plus de celui qui sert exclusivement de saloir quand cette fonction n'est pas tenue par un cuvier ; toutefois, ce meuble a connu au cours du XVIII^e siècle, une certaine dépréciation pour le rangement des habits, comme le montre son net recul dans les contrats de mariage : unique meuble de rangement dans les trousseaux du début du siècle, le coffre est ensuite fréquemment associé à un cabinet ou à une armoire, puis dans les dernières années du siècle, il est souvent absent du trousseau, même lors d'épousailles fort modestes. Au cours du siècle, les meubles de rangement verticaux progressent ; les notaires emploient différents termes pour les désigner, mais, dans leur esprit, les critères qui permettent de définir chaque type restent bien flous : au cours de l'inventaire des biens de P. Casterin, le notaire commet deux ratures exemplaires, *ca... armoire et ar... commode*⁸ ; par ailleurs, aucun critère objectif, comme le nombre de portes et de tiroirs ne permet de distinguer les cabinets des armoires. Au cours du second tiers du siècle, le vaisselier jusque-là assez discret, connaît une diffusion importante et à la fin du siècle, ses étagères qui reposent généralement sur un buffet bas, ont trouvé une place dans la grande majorité des cuisines. L'emploi abusif du terme « commode » pour désigner un meuble à deux portes et un tiroir qui devient fréquent dans les inventaires à partir des années 1780 ne doit pas induire en erreur : la vraie commode ne s'est diffusée que dans un cercle étroit de notables locaux et n'atteint toute sa magnificence que dans les intérieurs châtelains. Le chêne et le pin sont les essences les plus employées pour la fabrication de ce mobilier ; le premier, souvent qualifié de bois de *corailh*, possède de grandes qualités au moins égales à celles du

noyer dont la présence est plus rare dans les intérieurs ruraux, alors qu'à Bayonne, c'est la situation inverse qui s'observe, le chêne étant entaché par une trop grande banalité combinée à un prix trop élevé pour être attractif ; les meubles de pin sont aussi très présents dans l'ensemble du sud-ouest landais et au cours de la seconde moitié du XVIII^e siècle, ils pénètrent en force dans les intérieurs des Bayonnais les plus modestes, grâce à leur coût modéré. Les modes n'épargnent pas le domaine de l'ameublement et les consommateurs aisés s'engouent soudainement pour deux fruitiers : le châtaignier et le cerisier dans le dernier tiers du siècle, qui sont parfois associés.

Les commodités de la sociabilité

La grande table de la cuisine ou de la chambre d'entrée flanquée de ses deux bancs fréquemment accompagnés, dès le début du siècle, par quelques chaises constitue, le pôle essentiel de la sociabilité dans de nombreuses maisons paysannes ; toutefois quelques évolutions se sont produites au cours du siècle, ainsi dans la maison de P. Laborde à Saint-Lon, bien que la cuisine avec ses deux bancs et huit chaises reste un lieu de sociabilité essentiel, d'autres pièces bien dotées en chaises sont également des pôles potentiels d'accueil⁹ ; aussi le maintien du banc qui contraste nettement avec l'évolution constatée dans les intérieurs bayonnais, n'est-il pas un signe d'immobilisme. Tout au long du siècle, les pièces consacrées à la sociabilité des biens de campagne et des résidences principales de notables conservent, en dépit du soin certain apporté à leur décoration, un caractère rustique : certes, les tables de Hollande et les tentures d'indienne montrent un intérêt pour les modes, mais la garniture de paille des chaises et des quelques fauteuils qui s'y rencontrent généralement contraste avec celle plus molletonnée des appartements cossus bayonnais. La diffusion du fauteuil est très lente en dehors de ce cercle étroit ; dans le dernier tiers du siècle, quelques artisans des gros bourgs et un nombre très restreint de laboureurs aisés l'ont adopté, généralement sous la forme d'un exemplaire unique qui devient sans doute un des attributs de l'autorité du chef de famille.

LA CULTURE MATÉRIELLE A L'ÉCHELLE DE L'INDIVIDU

UN BESOIN SI CIVILISÉ : L'ALIMENTATION

Les ustensiles

Les ustensiles nécessaires à la préparation des repas sont rangés non loin des braises rougeoyantes du foyer qui assurent la cuisson de l'essentiel des aliments ; quant au fourneau-potager, il est toujours maçonné à proximité de la cheminée qui l'alimente de ses précieuses braises. Tout au long du siècle, le chaudron et la chaudière, le plus souvent de cuivre jaune, restent des pièces incontournables de la batterie de cuisine qui en contient plusieurs exemplaires dont certains servent à préparer la pâte des porcs ; d'autres grands récipients de métal, marmites et pots de fer, les accompagnent plus qu'ils ne les concurrencent, cependant que la présence des ustensiles de terre augmente considérablement dans les cuisines, sans doute grâce à leurs prix fort attractifs. Le trépied demeure fort rare durant tout le siècle, peut-être parce que la crémaillère et les pieds de nombre de marmites et de poêlons le rendent superfétatoire. Dans les cuisines des notables, des ustensiles spécialisés témoignent des raffinements de la table en maigre comme en gras, de l'entrée au dessert. Au cours du XVIII^e siècle, la vaisselle de céramique a triomphé sur les tables, toutefois, celle de étain, dominante au début du siècle, ne disparaît jamais complètement des râteliers des riches demeures où elle constitue comme le linge abondant une forme de thésaurisation. Les productions de terre cuite des centres locaux de Soustons et de Biarritz sont les plus courantes ; aussi les plus aisés se distinguent-ils en achetant des céramiques de bien meilleure qualité, à l'instar des pièces de faïence fine à festons et à fleurs que possède J. Tresbarat et qui proviennent sûrement de la manufacture de Samadet¹⁰ ou des productions introduites par le port de Bayonne, comme les faïences du Havre et les prestigieuses porcelaines qui ne se consomment que dans le cercle restreint des élites liées au grand commerce. Alors qu'au cours du siècle, la fourchette métallique connaît une réelle diffusion – à la veille de la Révolution, sa diffusion est presque aussi grande que celle de la cuillère –, le couteau de table reste, en revanche, l'apanage d'une très faible minorité ; le gobelet de verre pénètre à la fin du siècle dans les cuisines de la paysannerie moyenne, mais seulement en très petit nombre et sous des formes rudimentaires : les beaux verres de cristal ne figurent que dans les successions des plus aisés.

Pitances quotidiennes et fêtes gourmandes

L'alimentation de la masse paysanne du sud-ouest landais repose sur deux piliers : le maïs et la viande salée ; à la fin du XVIII^e siècle, la méture est fréquemment servie sous la forme de galettes, cuites au dessus du foyer grâce à un gril de fer spécifique, comme cela se pratique dans le Labourd voisin ; la cuisson en terrine ne disparaît pas totalement, mais se trouve fortement concurrencée même aux confins du Marensin, dans une région où les bouillies de millet et de panis sont d'un usage fréquent pour les plus humbles : à Tosse, dans la cuisine de S. Dade, à côté des terrines traditionnelles figure un fer à méture¹¹. Dans les maies des paysans les mieux lotis, la farine de maïs est remplacée au moins occasionnellement par celle de seigle qui permet la fabrication d'un véritable pain cuit au four. Le porc familial qui ne tient en rien du mythe, fournit l'essentiel du salé. Outre les jambons, les épaules et le lard, bien d'autres morceaux sont traités en salaison, ainsi le « panneau de côtelettes » ou la tête désossée¹² ; le reste de la viande est traité en confit ou utilisé pour préparer boudins, saucisses, etc. Toutefois, il n'y a que chez les plus aisés que les multiples produits issus du pèle-porc sont synonymes d'une abondante provision : les métayers et les petits fermiers doivent partager les cochonnailles, les uns avec le maître, les autres avec leurs compagnons de consorce ; de plus, les belles pièces peuvent être vendues à un prix avantageux. Les oies et plus rarement les canards fournissent une quantité abondante de viande conservée en *confit*, terme employé dans les actes au moins dès le second tiers du XVIII^e siècle¹³ ; il existe un cycle annuel de la viande d'oie, avec deux périodes d'abondance, le début de l'été avec les jeunes volatiles et la fin de l'automne avec ses oies grasses et une période de rareté, le cœur de l'hiver où il ne reste plus dans les basses-cours que les *oyes mères* et les jars reproducteurs. Toutes les provisions d'oie ne se ressemblent pas : seuls les plus aisés conservent à leur usage les cuisses. Le bout de salé ou la cuillerée de graisse du potage constitue bien souvent le seul apport carné : les broches et les grils populaires ne font cuire de la viande fraîche que lors des grandes occasions ; à Orx, pour la fête paroissiale, les habitants abattent quelques têtes de gros bétail qu'ils se partagent ensuite¹⁴ ; la consommation de volaille ne doit sans doute pas être surestimée dans les milieux populaires ruraux : redevances et loyers grèvent des basses-cours qui ne sont déjà pas très fournies. En temps de carême et durant les jours maigres, l'apport de la pêche locale a pu contribuer à l'approvisionnement populaire en poisson, toutefois, il semble bien que se sont les poissons séchés, morues et sardines qui sont le plus accessibles, par le prix et les condi-

tions de conservation pour le peuple campagnard. Parmi les légumes du potage qui accompagne la méture, figurent les fèves, les haricots dont la consommation limite les risques de pellagre, les choux, l'ail et l'oignon. Quelques fruits complètent les repas : pommes conservées dans des corbeilles, poires, prunes et cerises ; quant à la châtaigne, son rôle dans la ration alimentaire est suffisant dans certains secteurs, autour d'Orx par exemple, pour qu'elle soit mentionnée dans les pensions viagères. Les élites locales partagent les mêmes goûts alimentaires que l'aristocratie bayonnaise ; les mets qui accompagnent le pain de froment sur leurs nappes de beau lin finement ouvrees révèlent une attirance nette pour les aliments gras et sucrés : outre le mouton et le jambon, ils goûtent particulièrement les petits oiseaux et les volailles finement engraisées ; le même penchant lipophile se retrouve dans le goût pour les produits laitiers onctueux que révèlent les beurriers et les pots à crème ; quant au goût pour le sucré, les réserves de confitures et de miel, les ustensiles destinés à préparer les desserts et à les servir, à l'instar du surtout à dessert, du service à glace, des plaques de pâtisserie, des casseroles à faire le pain au lait, du moule à *gâteau de savoie* et du moule à gaufre conservés dans les cuisines du château de Peyrehorade¹⁵, en offrent le brillant témoignage. La distinction par le goût chère aux élites passe aussi par des assaisonnements plus raffinés, avec l'emploi d'épices moins courantes que le poivre, comme la muscade, l'utilisation de condiments comme la moutarde ou les cépes séchés¹⁶.

Le cidre et le vin, le café et le chocolat

Coupés d'eau, le cidre et le vin constituent les boissons de table ordinaires ; durant tout le XVIII^e siècle, les mentions de barriques de cidre et l'importance des vergers de pommiers, montrent que ce breuvage est consommé en quantité, dans l'ensemble du sud-ouest landais, par les catégories les plus modestes. Les vins locaux, à l'exception de ceux des sables, sont de piètre qualité ; aussi les plus aisés tentent de se distinguer en améliorant la qualité de la boisson qui apparaît sur leur table à l'instar de la veuve Daguerre qui a entrepris d'étiqueter les barriques de vin rouge et blanc de son chai¹⁷ ; cependant la forme la plus achevée de la distinction, qui n'apparaît guère chez les gros laboureurs, reste la consommation de vins de prestige provenant notamment de Capbreton dont les bouteilles sont présentées sur la table dans un seau de cristal ou de faïence. Adoptés précocement par les membres de l'élite portuaire et les nobles, le chocolat et le café connaissent un sort différent ; la diffusion du premier est restée très réduite alors qu'au cours du siècle, le second s'intègre aux consumma-

tions – sans doute occasionnelles, car rien ne garantit un usage régulier des cafetières – de la grosse paysannerie ; le chocolat a pu être pénalisé par le coût qu'engendre sa fabrication quelle que soit la qualité des ingrédients mis en œuvre, tandis que la production massive de café des Iles a rendu celui-ci beaucoup plus abordable. Autour du service de ces boissons, se développe une sociabilité nouvelle, qui devient chez les plus riches, un moyen d'affirmer son aisance et son bon goût, au travers de l'élégance des cabarets et des tasses en céramique fine ou de l'éclat des cuillères à café d'argent.

APPARENCES ET NÉCESSITÉS DU CORPS

La vêtue et la parure

L'approche des garde-robes qu'autorisent les actes notariés est très lacunaire : les contrats de mariage décrivent des tenues d'exception et les inventaires même lorsque la mort n'a pas fauché un vieillard qui ne fait plus grand cas de ses nippes, écartent souvent une partie des hardes, réemployées, données ou déjà vendues ; cependant quelques grands traits des modes et du cycle des vêtements peuvent être esquissés. La vêtue de la majorité des hommes a bien peu évolué au cours du siècle : l'habit en trois pièces reste la règle et les solides étoffes de laine, le plus souvent de facture régionale, comme les cadis de Montauban et de Nay, conservent la faveur des consommateurs et se déclinent surtout dans des teintes sombres ; les notables dont le costume se distingue au début du siècle par l'ajout de galons et de boutons d'argent et l'emploi d'un drap de qualité, ainsi ceux de Lodève ou d'Elbeuf, se laissent séduire vers la fin du siècle par de fines cotonnades aux coloris nuancés telles que le nanquin. Les évolutions de la vêtue de la majorité de nos Landaises sont plus lentes qu'à Bayonne : le déclin des étoffes de laine comme la calamande et la rase et le triomphe des tissus plus légers, ne se produisent dans les garde-robes paysannes qu'à la veille de la Révolution ; dès la seconde moitié du siècle, les promesses des notables villageois revêtent le jour de la noce des tenues taillées dans de beaux tissus, cependant cela ne remet pas en cause la domination des étoffes de laine qui composent tout le reste du trousseau. Les cycles du vêtement explique en partie les décalages dans l'adoption des modes qui s'observent entre les différents groupes sociaux : les élites locales suivent les rythmes de la mode bayonnaise très influencée par les pulsations parisiennes ; placés à leur contact, les domestiques forment des relais actifs dans la diffusion des modes, surtout lorsque comme la femme de cham-

bre de M.-A. de Borda, ils reçoivent en héritage l'ensemble d'une garde-robe¹⁸ ; au sein des communautés, les ventes aux enchères qui suivent certains décès favorisent la circulation des vêtements déjà bien défraîchis, par les acquisitions directes ou par la revente après le passage entre les mains d'un agent intermédiaire qui s'y montre fort actif : le tailleur. Dans ce monde rural, celui qui couvre sa tête d'un chapeau en bon état, chausse des souliers de cuir et se protège des intempéries en s'engonçant dans une redingote, est déjà quelqu'un aux yeux du paysan du commun, aux pieds enfoncés dans des sabots de vergne, au bérêt campé sur le chef et à la cape tourmentée par le vent.

L'ancien régime de la propreté

Dans la maison, l'eau est rare ; aussi les ablutions se résument-elles souvent à l'aspersion du visage et au nettoyage des mains, sur un coin de l'évier avec de l'eau tirée de la cruche : les pots à eau avec leur cuvette assorties et les aiguères, d'abord d'étain puis de faïence, sont rares durant tout le siècle, n'apparaissant qu'exceptionnellement en dehors des demeures cossues des notables ruraux et des artisans aisés des gros bourgs ; non que la notion de propreté soit étrangère à la majorité de nos Landais, mais le système de valeurs qui la sous-tend n'accorde point un rôle essentiel au contact direct avec l'eau et concentre le pouvoir décrassant sur la chemise ; de ce fait, elle se doit d'être éclatante ; cependant, cette blancheur n'est accessible qu'à ceux qui en possèdent un nombre suffisant. L'importance accordée à la chemise rapproche la propreté du travail des apparences : la qualité de la toile utilisée pour tailler cette seconde peau, la richesse des garnitures s'entrelacent aux critères plus objectifs du lessivage pour définir la propreté de l'honnête homme. Au cours du siècle, de nouvelles pratiques se sont diffusées auprès d'une minorité très restreinte en contact avec le monde du port. Les liens commerciaux établis entre Bayonne et les Provinces-Unies ont joué un rôle fondamental dans l'adoption de la chaise de commodité par les élites locales ; les premiers exemplaires ont été des produits d'importation, puis l'habitude ayant été prise de les utiliser, des imitations fabriquées localement ont remplacé les meubles hors d'usage, comme cela s'observe en 1736, chez le Lieutenant de la Juridiction de Gosse : à la chaise percée de « bois de Hollande » fort usée, a succédé une autre, en bois du pays¹⁹. Les nouveaux usages de l'eau que symbolisent le bidet et la baignoire ne sont guère sortis des cabinets de toilette des châteaux et des biens de campagne où ils sont parfois bien implantés à la fin du siècle, ainsi à Peyrehorade où le bidet et le bain de siège à l'usage de la maîtresse des lieux témoignent d'une attention nouvelle portée à l'hygiène

intime. Instrument essentiel de la prise de conscience et de l'appropriation de son propre corps, le miroir, longtemps présent uniquement dans les demeures cossues de l'élite portuaire et de l'aristocratie, se diffuse au cours de la seconde moitié du XVIII^e siècle dans les intérieurs des talents et de quelques artisans aisés ; quand s'effondre l'Ancien Régime, quelques riches laboureurs disposent d'un miroir, cependant ses dimensions fort réduites sont sans commune mesure avec celles des grandes glaces qui ornent les salles des biens de campagne.

Soigner le corps : remèdes des hommes et assistance divine

Quand survient la maladie, rares sont ceux qui disposent de moyens suffisants pour faire appel aux services des médecins urbains qui sont par ailleurs peu nombreux : Dax en compte trois en 1741 et Bayonne, cinq en 1776 ; le praticien patenté le plus accessible reste le chirurgien rural qui exerce également l'activité de barbier. En marge de ce personnel médical officiel, il y a les empiriques dont J. de Labadie, « soy-disant chirurgien » qui officie parfois à Saint-Lon, vers 1740, est le parfait exemple avec ses recettes qui mêlent intrinsèquement une bonne connaissance des simples et recours au merveilleux religieux qu'il étire parfois jusqu'aux limites de la sorcellerie²⁰. Lorsqu'ils sont confrontés à certaines affections, les individus placent tous leurs espoirs dans la grâce divine, sans prendre d'autres intercesseurs que les saints : les lieux miraculeux sont nombreux, ainsi la fontaine des Saints de Saint-Martin-de-Seignanx et la source de saint Roch à Saubion dont les eaux confèrent de la vigueur aux femmes enceintes et à leurs rejetons. Ces cultes rendus à des saints thaumaturges où se mêlent à un catholicisme sincère, les résurgences d'une mythologie agraire enfouie dans les consciences, irritent souvent les desservants de paroisse : J.-B. Paccareau dont la bibliothèque renferme un *Traité des superstitions regardant les sacrements*, ouvrage de J.-B. Thiers, édité pour la première fois en 1679, qui dénonce les excès de telles pratiques, semble avoir trouvé une parade en ajoutant aux soins de l'âme, ceux du corps : il dispose, en effet, d'une petite pharmacie où il conserve diverses compositions et des feuilles de plantes vulnérables ; il possède aussi une dizaine d'ouvrages consacrés à la médecine parmi lesquels figurent aux côtés de divers traités de chirurgie, deux œuvres d'Hecquet, un représentant de la médecine classique du début du XVIII^e siècle – une médecine pour les pauvres et le célèbre *De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes* (1708) – et, preuve d'un réel intérêt pour l'art d'assister ses ouailles dans la lutte contre la maladie, *L'avis au peuple sur la santé* (1761) que son auteur, le docteur Tissot destinait à des hommes tels que lui ; ce curé dispose aussi de

l'Histoire naturelle de Buffon, de *La nouvelle maison rustique* de Liger et de quelques autres traités qui font sans doute de lui un expert en simples.

LE CORPS DANS LES PRATIQUES CULTURELLES

Les techniques du corps

Le corps, qui par l'apprentissage a intégré des techniques, joue un rôle fondamental dans nombre de pratiques culturelles, ainsi la religion et la fête. La prière du catholique appelle la gémissement qui dans certains intérieurs cossus se traduit par la présence du Prie-Dieu, le signe de croix ponctue la vie domestique comme le rappellent les petits bénitiers accrochés aux cloisons, le carême et les jours maigres soumettent les corps à l'abstinence de la chair sous toutes ses formes, tandis que lors des cérémonies, outre les gestes qu'imposent la liturgie, la voix, l'ouïe sont mis à contribution alors que l'encens stimule l'odorat ; l'implication du corps dans la pratique religieuse apparaît aussi nettement dans les rituels de la communauté juive implantée autour de Peyrehorade, ainsi le bain rituel des futures mariées dans un des *Mikvé* de Saint-Esprit ou la circoncision. Lors des réceptions et des réjouissances qu'organisent les élites dans leurs demeures, à l'instar de la fête champêtre que les Roll organisent en 1744 à l'occasion de la convalescence de Louis XV, la danse joue un rôle essentiel : la capacité d'enchaîner avec élégance et « dans toute la régularité de l'art », les gestes appris sous la conduite d'un maître à danser, témoigne autant de la maîtrise de soi que de l'intégration de codes et de valeurs qui distinguent les élites du peuple ; les techniques du corps sont également très valorisées lors de la fête populaire : les feux de la Saint-Jean qui s'organisent à grand frais à Peyrehorade, autour desquels la foule des jeunes gens tourne à un rythme endiablé tandis que les plus téméraires sautent par dessus les flammes, en offrent une illustration étincelante²¹.

Les rites funéraires : la culture matérielle du passage dans l'au-delà

Dans les rites qui surviennent lorsque l'âme est définitivement dégaïcée des contingences de la vie quotidienne, quelques objets jouent un rôle essentiel : au cours de la longue veillée mortuaire, le corps du défunt, couché sur le plus beau lit de la maison, est recouvert du « linsul mortuaire à l'œuvre à deux draps et demy » qui l'attendait depuis le jour de son mariage parmi le linge du trousseau et dont le centre est formé par un entre-deux finement ouvragé ; durant le trajet vers l'église, la bière est recouverte du « linsul à cercueil » bien distinct du précédent, le plus sou-

vent tissé en lin, toutefois, c'est sous du cadis ratiné que les défunts les plus aisés rejoignent leur dernière demeure ; enfin à l'église, au cours de la cérémonie funèbre, à côté de la bière toujours drapée, des serviettes ou une nappe sont déployées pour accueillir le luminaire funéraire qui comprend, outre quelques petits cierges, la bougie pliée. Le corps enseveli dans la sépulture liée à la maison, la famille du trépassé se doit d'offrir un repas ou une collation aux voisins qui ont participé au convoi : à la suite de l'inhumation de son épouse, le maître du Murret a servi à ses hôtes, six pots de vin. Pour porter le deuil, il existe quelques vêtements spécifiques, tels que l'écharpe noire, mais le réemploi permet à moindre frais d'équiper rapidement toute la famille, ainsi H. Dicharry a teint en noir les hardes de feu son époux pour habiller les enfants durant cette période ; le premier dimanche qui suit l'enterrement, c'est une fois de plus à table que se déroule le rite, avec un repas où se consomme notamment de la volaille comme le rappelle le destin du coq de la Maison Dubarbé²².

La culture matérielle du Sud-Ouest landais, ainsi l'architecture, quelques traits du mobilier ou de l'alimentation, forme une transition entre celle du Sud-Ouest pyrénéen et celle de la Grande Lande ; proche de celle des villes qui l'environnent, elle conserve des caractères propres. La proximité de l'embouchure de l'Adour marque considérablement cette vie matérielle : le trafic maritime, qui offre un débouché à bien des productions locales, favorise la pénétration de diverses marchandises ; les quelques membres de l'élite portuaire bayonnaise qui sont installés dans cette campagne jouent un rôle déterminant dans la diffusion de ces nouveautés qu'ils sont bien souvent les premiers à adopter, suivis de près par la noblesse locale avec laquelle ils sont liés ; les talents leur emboîtent le pas assez rapidement ; ensuite la « nouveauté », si sa diffusion se poursuit, attend bien souvent une ou deux décennies avant de trouver sa place dans les consommations de la paysannerie aisée et encore plus longtemps pour concerner les plus modestes.

Frédéric DUHART

Notes

1. A.D.L., IIIIE 5/28, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 27/10/1783.
2. A.D.L., IIIIE 5/3, I. de Lesperon, Labenne, 24/11/1734 et P. Marcadier, Labenne, 17/07/1729.

3. *Autrefois en Pays d'Orthe*, Biarritz, 1997, p. 175.
4. Maison Hosses, famille Dacharry, actuellement : quartier Bacheforêt (Bayonne), D 74.
5. A.D.L., IIIIE 49/61, J. Dautaribe, Béhus, 05/08/1791.
6. P. Tucoc-Chala, « Avec Malesherbes dans les pays de l'Adour. », *R.P.B.*, 1989, p. 120.
7. A.D.L., J.-B. Paccareau, Sainte-Marie-de-Gosse, 12/06/1791.
8. A.D.L., IIIIE 49/51, P. Casterin, Peyrehorade, 31/12/1781.
9. A.D.L., IIIIE 49/55, M. Durquety, Saint-Lon, 18/05/1784.
10. A.D.L., IIIIE 36/8, J. Tresbarat, Soustons, 17/07/1783 et J.-J. et T. Borredon, *Faienceries...*, Samadet, 1994, p. 130.
11. A.D.L., IIIIE 5/50, S. Dade, Tosse, 27/Ni/An VI.
12. A.D.L., IIIIE 5/40, E. Duter, Sainte-Marie-de-Gosse, 09/03/1788. Il s'agit bien d'une salaison et non d'un pâté de tête, une telle pratique se retrouve en Galice, J. V. Sueiro, « La mística gastronómica del cerdo en Galicia. », *Manual de la matanza*, R&B, 1982, p. 32.
13. A.D.L., IIIIE 5/6, J.J. Novion, Saint-Laurent-de-Gosse, 08/08/1736, soit plus d'un siècle avant la date avancée par R. Bonnain, « Du confit ; hier et aujourd'hui. », *Ethnozootechnie*, 1987, p. 75.
14. Plainte du boucher, 1773, J. Beaurredon, « Esquisse sur le sud-ouest landais... », *B.S.B.*, 1910, p. 286.
15. A.D.L., 1Q146, L. Caupenne et Dame de Montreal, Peyrehorade, 10/10/1792.
16. J. Thore, *Essai d'une chloris du département des Landes*, Dax, 1803, p. 482.
17. A.D.L., 1Q145, Veuve Daguerre, Saint-André-de-Seignanx, 22/Ven/An II.
18. A.D.L., IIIIE 40/10, Saint-Martin de Seignanx, 21/02/1769.
19. A.D.L., Lacroix, IIIIE 5/6, J.J. Novion, Saint-Laurent-de-Gosse, 08/08/1736.
20. F. Bordes, « Le livre des remèdes de Labadie... », *B. S. Borda*, 1982, p. 399-412.
21. C. Daugé, « Les feux... », *B.S.B.*, 1910, p. 311.
22. A.D.L., IIIIE 40/7, J. Dicharry, Saint-André-de-Seignanx, 27/01/1768, IIIIE 5/47, P. Dicharry, Biaudos, 24/01/1787 et IIIIE 5/32, P. de Saint-Martin, Orist, 14/04/1732.